

Greta Pulka

geboren und aufgewachsen in Brandenburg an der Havel
(Brandenburg, Deutschland)

18 Jahre

weiblich

Schülerin

stammt aus einem vergleichsweise stark konfessionell gebundenen Haushalt

lebt während des Schuljahres im Internat in Torgelow am See (Mecklenburg-Vorpommern), Familie wohnt in Brandenburg an der Havel (Brandenburg)

„Zwischen Fagottklängen und Klavierakkorden finde ich den Rhythmus meines Lebens. Musik und auch mein Leben können und dürfen digital sein, aber nicht KI-generiert, sondern immer von und mit Menschen“

Über Greta

Mein Name ist Greta und Musik ist meine Leidenschaft. Ich habe immer eine Melodie im Kopf oder die Kopfhörer auf den Ohren. Passend zum Rhythmus meines Tages, gewissermaßen mein eigener Soundtrack. Außerdem spiele ich Fagott und übe da einfach viel. Zuerst habe ich mit Klarinette angefangen, dann aber später, sobald es ging, zum Fagott gewechselt. Das wollte ich immer unbedingt spielen, genauso wie Sophie Derveaux. Ich bin ein großer Fan von ihren modernen Kompositionen. Ich hatte von Anfang an Einzel- und Privatunterricht, zuerst an der staatlichen Musikschule zu Hause, dann auch hier im Internat. Zur so genannten studienvorbereitenden Ausbildung gehört – neben den Instrumenten – außerdem Musiktheorie, zusätzliche Gehörbildung und Sachen wie Ensembleleitung. Seit 2 Jahren lerne ich dafür auch Klavier.

Ich bin jetzt im letzten Schuljahr, kurz vor dem Abschluss und die letzten Prüfungen stehen noch an. Im Internat bin ich seit ich zehn bin. In der Grundschule habe ich eine Klasse übersprungen und meine Eltern haben dann nach einer Schule gesucht, wo ich ich mein Potenzial akademisch richtig ausschöpfen und auch meine Interessen ausleben kann. Gute Bildung, das ist extrem wichtig und ein Privileg. Natürlich war es nicht immer einfach so früh schon von zu Hause weg zu sein, aber ich habe schnell

Anschluss gefunden. Einige meiner Freundinnen kommen von viel weiter weg. Wir machen viel zusammen, belegen z. B. die zusätzlichen Sportkurse von der Schule immer zusammen, treffen uns aber auch einfach nur zum Quatschen. Wie auch andere in unserem Alter haben wir Insta, TikTok und Snapchat, posten Fotos und kleine Videos und sind dadurch mit der Welt verbunden.

Ich möchte Musik auf Lehramt studieren und habe auch schon ein paar Studienorte in der näheren Auswahl (inklusive meiner obligatorischen Pro- & Contra-Listen – ohne die geht nichts). Die meisten der Hochschulen liegen in den neuen Bundesländern, auch weil mir die Nähe zur Familie (weiterhin) wichtig ist. In meinem persönlichen Umfeld habe ich jetzt keine Studierenden, die ich direkt fragen kann, wie die Uni-Suche und der ganze Immatrikulationsprozess abläuft. Da muss ich noch den richtigen Weg finden, damit ich an alle Infos komme, die ich noch brauche. Ich habe auf alle Fälle Interesse am Unterrichten und mache das hier an der Schule auch als so eine Art Nachhilfe für die jüngeren Klassen, die auch Instrumente spielen oder lernen wollen. Ich liebe die Musik, aber mein Beruf soll am Ende nicht mein komplettes Leben dominieren. Deshalb habe ich mich bewusst gegen die Musikerinnenkarriere entschieden und möchte lieber unterrichten. Lehramt ist außerdem die zukunftssichere

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- evangelische Kita „Kleine Fische“, Brandenburg an der Havel, Brandenburg
- Evangelische Grundschule, Brandenburg an der Havel, Brandenburg

Aktuell

- Schloss Torgelow, privates Internatsgymnasium in Torgelow, Mecklenburg-Vorpommern (Abitur am Ende der 12. Klasse)

Zukünftig

- Musik Lehramtsstudium für die Sekundarstufen an der Universität der Künste Berlin

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- (mit 15 Jahren) Teilnahme am einjährigen Programm des Duke of Edinburgh Award
- (mit 16 Jahren) Teilnahme an „Jugend musiziert“ auf Regional- und Landesebene

Aktuell

- gibt Nachhilfeunterricht in Musik bzw. Musiktheorie für 9. und 10. Klässler*innen

Zukünftig

- Musiklehrerin bzw. Musikpädagogin

Alternative – zumindest im Vergleich zu einer eher unberechenbaren Laufbahn als Profimusikerin. Für Musik und Musikpädagogik gibt es an den Unis immer eine Eignungsprüfung, die aus mehreren Teilen besteht. Ich kenne die Anspannung bei Aufnahmeprüfungen, Auftritten oder Wettbewerben und anderen Gelegenheiten, wo ich vorspielen musste. Trotzdem wird das Vorspielen dort noch einmal etwas Besonderes und ich werde sicherlich ziemlich aufgeregt sein. – Weniger mit dem Fagott als bei Klavier und Gesang. Gerade vor dem Klavierspielen habe

ich am meisten Respekt, da bin ich einfach noch nicht so geübt. Ich spiele erst seit ein paar Jahren und es ist vergleichsweise anspruchsvoll mit denjenigen mitzuhalten, die es von klein auf beherrschen.

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- Lernen ist für sie vor allem leistungs- und erfolgsorientiert; gute Noten und herausragende Leistungen sind wichtig
- Eltern legen Wert auf gute Bildung und investieren bewusst in Gretas (Aus-) Bildung
- gilt als hochbegabt und besucht eine spezialisierte Schule
- Auslandsaufenthalt (UK) und Erfahrung mit einem weiteren Bildungssystem durch Schulkooperation, sind normaler Bestandteil ihrer Schulzeit
- gewohnt an kleine Klassen und sehr individuelle Förderung und Betreuung im Schulunterricht und beim Lernen – egal zu welchem Thema oder in welchem Bereich
- hat viele Möglichkeiten – neben der Schule und unter Anleitung – immer wieder Neues auszuprobieren und neue Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben
- setzt bewusst auf Deliberate Practice beim Lernen und Üben der verschiedenen Musikinstrumente, die sie spielt, sowie für die dazugehörige Theorie und Teile der studienvorbereitenden Ausbildung
- erstellt gern zu allem Pro & Contra-Listen

Medienrepertoire

- führt Terminplaner digital, alle Termine sind mit Aufgaben und gegebenenfalls zugehörigen Dateien verknüpft
- Schulcloud und digitaler Unterricht mit Tablet (für Arbeitsblätter und Lerntests), Softwareprogramme für verschiedene (Medien-)Projekte sind selbstverständlich und feste Regeln bzw. Verbote, auch bezüglich Nutzung privater Geräte und Mobiltelefone im Unterricht
- telefoniert oder videotelefoniert regelmäßig mit den Eltern
- nutzt in der Freizeit sehr viel Social Media, vor allem *Instagram*, *Snapchat* und *TikTok*
- außerdem Apps für alles, was mit Musik zu tun hat:
 - zum Musikhören Spotify und idagio zusammen mit MusicBuddy
 - schreibt und arrangiert selbst Lieder mit Tonal
 - setzt Apps zum Intonationstraining, Notenlernen (*Music Buddy Lite*) etc. für den Nachhilfeunterricht der 9. und 10. Klässler*innen ein
 - nutzt *Perfect Ear* zur Gehörbildung und hält ihre Übungszeiten, -inhalte und -fortschritt in einer Datei auf ihrem Tablet fest

Allgemeine Identitätsattribute

Schülerausweis

Zeugnisse oder Zertifikate

bisherige Halbjahres- und Ganzjahreszeugnisse | Teilnahme an Jugend musiziert Regionalebene (Urkunde 2. Platz) | Teilnahme an Jugend musiziert Landesebene (Teilnahmebestätigung) | Ergebnisse Zwischenprüfung(en) Musikschule | Zertifikat „Duke of Edinburgh Award – Silber“ | Nachweise zur studienvorbereitenden Ausbildung

Lernstände

– keine –

Services

Bildungsserver MV

Wallet

Werte & Wünsche

- musikalisch begabt (spielt Fagott, Klarinette & Klavier) und möchte später Musik unterrichten
- Gerechtigkeit und Nächstenliebe, Ordnung und Sicherheit (Pro & Contra-Listen)